

PEDICULOSIS DE LA CABEZA EN NIÑOS DE TRES COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO ANGOSTURA DEL ORINOCO, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

HEAD PEDICULOSIS IN CHILDREN FROM THREE RURAL COMMUNITIES OF ANGOSTURA DEL ORINOCO MUNICIPALITY, STATE BOLÍVAR, VENEZUELA

RODOLFO DEVERA*, ROBERT MÉNDEZ, YTALIA BLANCO, IVÁN AMAYA, ROSANGELA ARAY, JOSÉ NASTASI-MIRANDA, VIRMA VELÁSQUEZ

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología, Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: rodolfodevera@hotmail.com

RESUMEN

Pediculus humanus capitis De Geer, 1778 (Insecta: Pediculidae), agente etiológico de la pediculosis de la cabeza, es un insecto áptero que se ha especializado a vivir en el cuero cabelludo humano. Se realizó un estudio para determinar la prevalencia de esta ectoparasitosis y los aspectos clínico-epidemiológicos, en niños (≤ 13 años) habitantes de tres comunidades rurales del estado Bolívar, Venezuela, entre 2016 y 2018. A cada participante se le llenó una ficha clínico-epidemiológica y se le realizó un examen ectoparasitológico del pelo y cuero cabelludo. Se evaluaron 66 de los 169 niños residentes (11 en “Angosturita”, 21 en “Angostura Cruce de Bolívar” y 34 en “Los Báez”), determinándose una prevalencia global de 27,3% (0% en “Angosturita”, 33,3% en “Angostura Cruce de Bolívar” y 32,4% en “Los Báez”). Diez niños (55,6%), tenían manifestaciones clínicas siendo la más común el prurito en cuero cabelludo ($n = 9$; 90%), siendo además la única manifestación significativamente asociada a la presencia del insecto (OR: 15,00). Los factores significativamente asociados ($p < 0,05$) a una mayor prevalencia de pediculosis fueron: género femenino (OR: 5,00) y haber tenido pediculosis previamente (OR: 4,90), además de algunas características del pelo: largo (OR: 5,43), ondulado (OR: 8,59) e higiene inadecuada (OR: 6,60). En conclusión, se determinó una prevalencia de pediculosis de la cabeza de 27,3% con predominio en las niñas de pelo largo, sin higiene y ondulado. El 55,6% de los niños estudiados presentaba manifestaciones clínicas, destacando el prurito en cuero cabelludo.

PALABRAS CLAVE: *Pediculus humanus capitis*, diagnóstico, epidemiología, prurito cuero cabelludo, comunidad rural.

ABSTRACT

Pediculus humanus capitis De Geer, 1778 (Insecta: Pediculidae), the etiologic agent of head pediculosis, is an apterous insect that has specialized to live on the human scalp. A study was conducted to determine the prevalence of this ectoparasitosis and the clinical-epidemiological aspects, in children (≤ 13 years) inhabitants of three rural communities of Bolivar state, Venezuela, between 2016 and 2018. A clinical-epidemiological form was filled out for each participant and an ectoparasitological examination of the hair and scalp was performed. Sixty-six of the 169 resident children were evaluated (11 in “Angosturita”, 21 in “Angostura Cruce de Bolívar” and 34 in “Los Báez”), determining an overall prevalence of 27.3% (0% in “Angosturita”, 33.3% in “Angostura Cruce de Bolívar” and 32.4% in “Los Báez”). Ten children (55.6%) had clinical manifestations, the most common being itching of the scalp ($n = 9$; 90%), which was also the only manifestation significantly associated with the presence of the insect (OR: 15.00). The factors significantly associated ($p < 0.05$) to a higher prevalence of head pediculosis were: female gender (OR: 5.00) and having had pediculosis previously (OR: 4.90), in addition to some hair characteristics: long (OR: 5.43), wavy (OR: 8.59) and inadequate hygiene (OR: 6.60). In conclusion, a prevalence of head pediculosis of 27.3% was determined, with a predominance in girls with long, unhygienic and wavy hair. Clinical manifestations were found in 55.6% of the children studied, with scalp pruritus being the most common.

KEY WORDS: *Pediculus humanus capitis*, diagnosis, epidemiology, scalp pruritus, rural community.

INTRODUCCIÓN

La pediculosis humana es una ectoparasitosis causada por artrópodos del género *Pediculus* o *Phthirus* (orden Psocodea: familia Pediculidae), denominados comúnmente como “piojos”. De las muchas especies de piojos existentes, *Pediculus humanus* es el que afecta al humano (Veracx y Raoult

2012). Son insectos hematófagos que pueden afectar selectivamente el cuero cabelludo, el cuerpo (*P. humanus capitis* y *P. humanus humanus*, respectivamente) o la región púbica humana (*Phthirus pubis*). El género *Pediculus* fue establecido por Linnaeus en 1758 y se aplicó tanto a los piojos de la cabeza como del cuerpo, a los que se denominó *P. humanus* variedades 1 y 2 en 1767. En 1778, De Geer

propuso nombrar estas variedades *P. humanus capitis* y *P. humanus corporis*, sin determinar si estas variedades deberían considerarse especies separadas. Los piojos de la cabeza y del cuerpo tienen ecologías distintas y difieren ligeramente en morfología y biología, lo que ha llevado a cuestionar su estado taxonómico (Veracx y Raoult 2012). De acuerdo a los criterios actuales *P. humanus* se encuentra dividido en dos ecotipos: *P. humanus capitis* y *P. humanus humanus*; además, cada ecotipo está formado por varios clados o linajes basados en su ADN mitocondrial (Veracx y Raoult 2012, Bonilla *et al.* 2013, Boutellis *et al.* 2015).

Pediculus humanus capitis es un ectoparásito exclusivo del humano que afecta preferencialmente el cuero cabelludo y pelos; en su ciclo de vida presenta las fases de huevo, adulto y ninfas. Morfológicamente, los adultos miden 2-3 mm de largo, son achatados dorsoventralmente, sin alas y desde el punto de vista biológico presenta metamorfosis incompleta (Marcondes 2001, Bonilla *et al.* 2013). El cuero cabelludo le provee un ambiente controlado con una temperatura de aproximadamente 30°C y una humedad relativa del 70%, y fuera del cual no pueden sobrevivir periodos prolongados. Realizan sus ciclos de alimentación por medio de picadas que se repiten aproximadamente cada cuatro horas, generando un intenso prurito en los hospedadores (Marcondes 2001).

La hembra de *P. humanus capitis* pone 6 a 10 huevos (= liendres) diarios a lo largo de su vida, que puede ser de 30 a 40 días. Dichos huevos son ovoides y blanco-traslúcidos, de menos de 1 mm, los cuales son adheridos al pelo mediante una sustancia especial (Marcondes 2001). Su incubación demora entre 5 y 10 días, dependiendo de la temperatura corporal del hospedero. De cada huevo emerge una ninfa que aunque pequeña (1-2 mm) puede alimentarse de sangre de inmediato. Luego de tres semanas y tres mudas, origina a un adulto (Marcondes 2001, Pascual y De Hoyos 2004).

La transmisión del insecto se realiza principalmente por contacto directo de cabeza-cabeza y en menor medida a través de fómites (peines, gorros, horquillas, almohadas) que contienen principalmente huevos, aunque todas las fases pueden ser infestantes (Pascual y De Hoyos, 2004). Todas las personas son susceptibles a la infestación; sin embargo, las mayores prevalencias se presentan entre niños escolares y adolescentes, siendo el género femenino más afectado (Borges y Mendes 2002, Catalá *et al.* 2005, Cazorla *et al.* 2012). Otros factores de riesgo para esta

ectoparasitosis incluyen el hacinamiento y la falta de aseo; lo que ayuda a explicar las causas cuando se reportan prevalencias elevadas en instituciones con régimen de internado, como escuelas, cárceles y cuarteles (Devera *et al.* 2015b, Rodríguez *et al.* 2017).

La respuesta de los individuos a la picadura del insecto puede variar considerablemente y puede depender del grado de exposición previa. Si la persona no está sensibilizada (sin exposición previa) suelen presentar una irritación leve. En personas previamente expuestas puede haber una reacción alérgica general que incluye enrojecimiento de la piel, prurito e inflamación. El primer síntoma y más frecuente, es el prurito del cuero cabelludo. Otros hallazgos comunes son excoriaciones secundarias por el rascado. Éstas se pueden infectar de forma secundaria, complicando aún más la presentación clínica (Calderón-Arguedas *et al.* 2003, Pascual y De Hoyos 2004, Ríos *et al.* 2008).

La reacción alérgica y el consecuente prurito, no solo obedece a la saliva del insecto sino también por sus excrementos. El prurito intenso puede llevar a una falta de atención y concentración del niño o niña, excoriaciones, conjuntivitis, linfadenopatía habitualmente en la región retroauricular y occipital. En condiciones extremas de pobreza y abandono, el ectoparásito puede ocasionar despigmentación y adelgazamiento del cuero cabelludo, predisposición a anemia crónica, miasis secundaria, plica polónica (tricomía) y complicaciones renales y reumáticas. La infestación también puede llevar a trastornos emocionales entre los afectados, a la estigmatización individual y familiar y el consecuente rechazo social de amigos y vecinos (Pascual y De Hoyos 2004, Cazorla *et al.* 2007).

El diagnóstico de pediculosis de la cabeza se realiza mediante examen visual directo de las diferentes fases evolutivas del insecto. Ello puede hacerse directamente o mediante el uso de peines con dientes microacanalados (Pascual y De Hoyos 2004). Los métodos utilizados para el control de esta infestación se clasifican en físicos y químicos. El método físico (extracción manual), es muy efectivo para detener tempranamente la infestación si se practica de forma sistemática; además, es inocuo, económico, y no crea resistencia en el insecto. Este procedimiento es más efectivo si la infestación se encuentra en etapas iniciales. Además de la extracción manual existen otras técnicas, como son el uso de peine eléctrico o el tratamiento con aire caliente que requieren indicaciones precisas para su utilización. Los métodos químicos no son más que el

uso de insecticidas en forma tópica (loción o champú) o drogas ingeridas por vía oral (Hernández *et al.* 2010, Fernández y Giménez 2011). Además del tratamiento individual del paciente, es necesario aplicar tratamiento profiláctico a todo el grupo familiar para prevenir nuevos episodios de pediculosis, asociado a adecuadas prácticas higiénicas del pelo y pesquisa activa en toda la familia y sus contactos cercanos (Pascual y De Hoyos 2004, Fernández y Giménez 2011).

En América Latina se han realizado diversos estudios de pediculosis de la cabeza en niños (Calderón-Arguedas *et al.* 2003, Ríos *et al.* 2008, Delgado *et al.* 2010, Borges-Moroni *et al.* 2011, Manrique Saide *et al.* 2011, Gazmuri *et al.* 2014), siendo las prevalencias encontradas muy variables y que parecen depender de varios factores como área geográfica, grupo estudiado y tamaño de la muestra empleada (Calderón-Arguedas *et al.* 2003, Ríos *et al.* 2008, Delgado *et al.* 2010, Borges-Moroni *et al.* 2011).

En Venezuela, a pesar de ser considerada una infestación común de la infancia, son pocos los estudios realizados sobre esta ectoparasitosis y característicamente también se han informado de prevalencias variables, aunque elevadas en algunos casos. Así, en Caracas (Distrito Capital), un estudio con 924 niños en edad escolar, determinó una prevalencia global de 11,4% de pediculosis (Piquero Casals *et al.* 2004). En Coro, estado Falcón (región nor-occidental), entre marzo-julio de 2003, se realizó una investigación para estudiar aspectos epidemiológicos y clínicos de la pediculosis de la cabeza en 327 (175 varones y 152 mujeres) escolares. Se encontró una prevalencia de 28,8%, con porcentajes de infestación significativamente mayores en las niñas (Cazorla *et al.* 2007). En el estado Monagas (región oriental), Guilarte y Guevara (2010) señalaron 47% de prevalencia entre escolares.

En relación con el estado Bolívar (región Guayana), se han realizado algunos trabajos en diversos grupos poblacionales, destacando los escolares. En 1988, Ramírez realizó un estudio en 812 escolares entre 7 y 12 años de 15 instituciones (cinco privadas y quince públicas) de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco (antes Heres), determinándose una prevalencia de 39,2% con un predominio de las escuelas públicas. Los autores consideraron como explicación para esos hallazgos, las deficientes condiciones socio-económicas e higiénico sanitarias. Previamente, Centeno *et al.* (1983) había encontrado en esta misma ciudad una prevalencia de 32% en niños

preescolares. Posteriormente, en hogares de cuidado diario, Coiro *et al.* (1992) señalaron una prevalencia de 13% en una población de 165 niños menores de 6 años. También en Ciudad Bolívar, pero en 2003, Sulbarán determinó una prevalencia de pediculosis de la cabeza de 34,3% entre 67 escolares evaluados. Posteriormente, en una escuela de San Félix, en el municipio Caroní, se evaluaron 200 niños resultando con pediculosis el 42% de los mismos (Estanga y González 2010). Entre habitantes de todas las edades de una comunidad indígena del municipio Sucre, se encontró una elevada prevalencia de 75,9% de pediculosis. Aunque no se presenta en ese estudio la distribución de acuerdo a la edad, el autor sugiere que las precarias condiciones económicas, sanitarias y de saneamiento ambiental, y el bajo nivel educativo pudieran explicar esa elevada prevalencia (Ontón 2009). Otro estudio realizado en otra comunidad indígena pero del municipio Heres, abarcando a los habitantes de todas las edades, determinó una baja prevalencia de 10,6%, destacando la poca cantidad de personas sintomáticas y que la prevalencia fue de 8,6% entre los niños menores de 10 años y de 22% entre los adultos jóvenes (Devera *et al.* 2015a). Más recientemente, se evaluaron cuatro escuelas (Devera *et al.* 2015b) y un Centro de Educación Inicial (Devera *et al.* 2016) del área urbana de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, encontrando una prevalencia global de 25,1% y 13,3%, respectivamente.

Considerando todo lo anterior y debido a que son pocos los estudios realizados sobre esta ectoparasitosis en el medio rural venezolano (Ontón 2009, Cazorla *et al.* 2012, Devera *et al.* 2015a), se decide realizar una investigación para determinar la prevalencia de pediculosis de la cabeza, señalar algunos aspectos clínico-epidemiológicos y factores de riesgo, en la población infantil de tres comunidades rurales del municipio Angostura del Orinoco, del estado Bolívar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación, área y población de estudio

Se realizó un estudio de tipo descriptivo-transversal en la población infantil (< 18 años) de tres comunidades rurales (“Angosturita”, “Angostura Cruce de Bolívar” y “Los Báez”) del municipio Angostura del Orinoco (8°7'45.2" N; 63°32.452' O), estado Bolívar, Venezuela. El universo estuvo representado por todos los 169 niños, niñas y adolescentes (< 18 años) residentes permanentes de las tres comunidades: 30 de “Angosturita”, 26 de “Angostura Cruce de Bolívar” y 113 de “Los Báez”.

La muestra se conformó con 66 niños (11 en “Angosturita”, 21 de “Angostura Cruce de Bolívar” y 34 en “Los Báez”) cuyos padres o representantes expresaron su deseo de participar voluntariamente, mediante la firma del consentimiento informado respectivo. Además, aportaron la información necesaria para el llenado de la ficha de control respectivo.

Recolección de datos, evaluación clínico-epidemiológica y estudio ectoparasitológico

Previamente se sostuvieron reuniones con las autoridades y representantes comunitarios para verificar la factibilidad del estudio, explicar su importancia y pedir la colaboración necesaria. Se realizó un cronograma de convocatorias donde se establecieron las fechas para la evaluación de los niños y niñas. En “Angosturita” y “Los Báez” se utilizó la escuela de la comunidad como centro de referencia y atención, mientras que en “Angostura Cruce de Bolívar” la evaluación se realizó casa por casa, ya que no existe escuela en la comunidad.

Para que el niño o niña fuese incluido en el estudio, alguno de los padres o su representante legal, debió otorgar su aprobación mediante la firma del Consentimiento Informado. La investigación se desarrolló apegada a las normas de bioética internacionales, según la declaración de Helsinki (WMA 2008). Una vez concluida la investigación, cada habitante recibió por escrito el resultado de su estudio y, de ser necesario, el tratamiento específico gratuito y las orientaciones o referencias necesarias.

Para recoger la información respectiva, el día indicado, cada niño o niña que compareció fue evaluado en presencia de alguno de los padres o representantes. Se le llenó la ficha de recolección de información (datos de identificación, epidemiológicos, socio-económicos y clínicos). La estratificación socioeconómica del grupo familiar de cada niño o niña se realizó según el método de Graffar modificado (Méndez Castellano y Méndez 1986).

Para el examen ectoparasitológico se realizó la evaluación física del pelo y cuero cabelludo de cada niño o niña. El color de pelo se clasificó en claro (rubio y rojizo) y oscuro (negro y castaño). Con relación a la longitud se usó la clasificación corto (< 3 cm) y largo (\geq de 3 cm) (Cazorla *et al.* 2007). Para la clasificación respecto a la higiene, se usó una definición propia en adecuada y no adecuada (presencia en el pelo de restos, mal olor, pelo graso, entre otros). A cada niño o niña se le realizó una

anamnesis clínico, así como una inspección visual y manual con la ayuda de un peine especial en el cuero cabelludo y pelo para la búsqueda de posibles lesiones producto de la infestación, así como la recolección de estadios (huevos, ninfas y/o adultos) del insecto. Para esto último, se usó peine de plástico especial (Caravelle®), teniendo la cabeza del infante reclinada sobre una tela blanca para mejor identificación de los distintos estadios encontrados del piojo. También se revisó detalladamente el peine especial utilizado para el examen. Se consideró como positivo (*i.e.*, estar infestado), la presencia de cualquier estadio del insecto. Para los huevos (liendres) se verificó su viabilidad (presencia del embrión vivo en su interior) (Pollack *et al.* 2000).

Los imagos encontrados fueron colocados en tubos de ensayo con 10 mL de alcohol isopropílico al 70% v/v para su conservación; se tomaron algunas muestras de pelos con los huevos encontrados, los cuales fueron guardados en sobres de papel. Los tubos y sobres fueron codificados apropiadamente y se llevaron al laboratorio de Parasitología en el Departamento de Parasitología y Microbiología, UDO-Bolívar, para la identificación definitiva de los insectos usando microscopio estereoscópico (Marcondes 2001, Mathison y Pritt 2014).

Análisis estadístico

La significancia de la asociación entre pediculosis de la cabeza y los posibles factores asociados (edad, género, características del pelo y otros) y las manifestaciones clínicas, se evaluó mediante la prueba estadística Ji al cuadrado (χ^2) y la razón de los productos cruzados u *Odds Ratio* (OR), según el caso. Se consideró significativo un valor de OR igual o mayor de 2. Se trabajó con una significancia del 95%. Los cálculos se realizaron con auxilio del programa SPSS versión 21.0 para Windows.

RESULTADOS

Se evaluaron 66 niños de entre 1 y 13 años de edad ($6,7 \pm 3,5$ años). El 59,1% (39/66) era del género femenino y 40,9% (27/66) del masculino (Tabla 1). La prevalencia global de pediculosis de la cabeza fue de 27,3%, resultando afectados 18 niños. De las tres comunidades estudiadas, la más afectada fue “Angostura Cruce de Bolívar” (ACB) con 33,3% (7/21), aunque la prevalencia fue similar a la determinada en “Los Báez” con 32,4% (11/34). Destacando que en “Angosturita” no fueron encontrados casos (Fig. 1); aun así las diferencias no fueron estadísticamente significativas ($\chi^2 = 4,90$; $p >$

0,05) entre las comunidades. Respecto a la distribución de casos de pediculosis según la edad, la prevalencia de la ectoparasitosis fue mayor a partir de los 10 años, pero sin diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2 = 4,5$; $p > 0,05$) (Tabla 2).

Al relacionar las características del pelo de los niños y niñas con la presencia de *P. humanus capitis*, se encontró una relación estadísticamente significativa entre padecer pediculosis y tener el pelo largo (OR: 5,43), ondulado (OR: 8,59) y con higiene inadecuada (OR: 7,99) (Tabla 3).

En la Tabla 4 se observa que al estudiar otros factores asociados a la pediculosis de la cabeza en los infantes evaluados, se encontró que hubo asociación estadísticamente significativa entre la ectoparasitosis y el género femenino (OR: 5,00), haber padecido la enfermedad previamente (OR: 4,90) y tener prurito en cuero cabelludo (OR: 15,00).

De los 18 niños con pediculosis de la cabeza, 10 (55,6%), tenían manifestaciones clínicas siendo la más común el prurito en cuero cabelludo que se identificó en el 90% de los casos. Además, el prurito fue significativamente más común entre los niños con pediculosis (50% vs 18,2%) ($\chi^2 = 14,03$; g.l.: 1; $p < 0,05$). También hubo tres niños (30%) con eritema en cuero cabelludo, otro (10%) con lesiones costrosas en ambas zonas retroauriculares y temporales, pero ninguna fue significativa estadísticamente comparada con el grupo de niños sin la infestación (Tabla 5).

En todos los casos se identificaron huevos del insecto y en dos de ellos además se encontraron adultos. En todos los casos donde se encontraron huevos, había viables (embriones vivos) y no viables (cascaras).

Figura 1. Prevalencia de pediculosis de la cabeza en niños, según comunidad evaluada. Municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela, 2016-2018.

Tabla 1. Niños evaluados según grupo de edades y género, en tres comunidades rurales del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela, 2016-2018.

Grupo de edades (años)	Género				Total	
	Femenino		Masculino		n	%
	n	%	n	%		
0-1	4	6,0	5	7,6	9	13,6
2-3	8	12,1	5	7,6	13	19,7
4-5	6	9,1	5	7,6	11	16,7
6-7	7	10,7	4	6,0	11	16,7
8-9	5	7,6	6	9,1	11	16,7
10-11	5	7,6	2	3,0	7	10,6
12-13	4	6,0	0	0,0	4	6,0
Total	39	59,1	27	40,9	66	100,0

Tabla 2. Prevalencia de pediculosis de la cabeza según edad en niños de tres comunidades rurales del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela, 2016-2018.

Grupo de edades (años)	Pediculosis de la cabeza				Total	
	Sí		No		n	%
	n	%	n	%		
0-1	1	11,1	8	88,9	9	13,6
2-3	4	30,8	9	69,2	13	19,7
4-5	2	18,2	9	81,8	11	16,7
6-7	4	36,4	7	63,6	11	16,7
8-9	2	18,2	9	81,8	11	16,7
10-11	3	42,9	4	57,1	7	10,6
12-13	2	50,0	2	50,0	4	6,0
Total	18	27,3	48	72,7	66	100,0

$\chi^2 = 4,54; p > 0,05$

Tabla 3. Pediculosis de la cabeza, de acuerdo a las características del pelo, en niños de tres comunidades rurales del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela, 2016-2018.

Características del pelo	Niños				Total		Ji ²	P	OR
	Con pediculosis		Sin pediculosis		n	%			
	n	%	n	%					
Longitud							5,35	0,02	5,43 (1,23-27,33)
Largo	15	39,5	23	60,5	38	57,6			
Corto	3	10,7	25	89,3	28	42,4			
Color							0,46	0,49	
Oscuro	12	25,0	36	75,0	48	72,7			
Claro	6	33,3	12	66,7	18	27,3			
Tipo							8,59	0,00	8,59 (0,05-0,69)
Liso	7	15,9	37	84,1	44	66,7			
Ondulado-ensortijado	11	50,0	11	50,0	22	33,3			
Higiene							7,99	0,00	6,60 (1,35-24,16)
No adecuada	8	57,1	6	42,9	14	21,2			
Adecuada	10	19,2	42	80,8	52	78,8			

Tabla 4. Factores asociados para pediculosis de la cabeza en niños de tres comunidades rurales del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela, 2016-2018.

Factores asociados	Niños				Total		Ji ²	P	OR
	Con pediculosis		Sin pediculosis		n	%			
	n	%	n	%					
Género							4,72	0,29	5,00 (1,14-25,1)
Femenino	15	38,5	24	61,5	39	59,1			
Masculino	3	11,1	24	88,9	27	40,9			
Estrato socioeconómico							0,01	0,94	
III	0	0,0	2	100,0	2	3,0			
IV y V	18	12,5	46	87,5	64	97,0			
Pediculosis previa							5,47	0,01	4,90 (1,24-20,93)
Sí	14	41,2	20	58,9	34	51,5			
No	4	12,5	28	87,5	32	48,5			
Prurito en cuero cabelludo							14,03	0,00	15,00 (2,86-89,35)
Sí	9	75,0	3	25,0	12	18,2			
No	9	16,7	45	83,3	54	81,8			

Tabla 5. Manifestaciones clínicas asociadas a pediculosis de la cabeza en niños de tres comunidades rurales del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela, 2016-2018.

Manifestaciones clínicas	Niños *				Total		Ji ²	P	OR (95% de intervalo de confianza)
	Con pediculosis (n = 18)		Sin pediculosis (n = 48)		(n = 66)				
	n	%	n	%	n	%			
Costras	1	5,6	1	2,1	2	3,0	0,01	0,941	-
Eritema	3	16,7	1	2,1	4	6,1	2,66	0,1026	-
Prurito	9	50,0	3	6,3	12	18,2	14,03	0,0001	15,00 (2,86 – 89,35)

*El niño parasitado puede tener más de una manifestación clínica

DISCUSIÓN

La prevalencia de pediculosis de la cabeza aquí determinada (27,3%) fue similar a la encontrada en niños de varios países de América Latina, donde la cifra suele superar el 20% (González *et al.* 1994, Borges y Mendes 2002, Villalobos *et al.* 2003, Catalá *et al.* 2004, 2005, Toloza *et al.* 2009, Borges-Moroni *et al.* 2011, Manrique Saide *et al.* 2011, Gazmuri *et al.* 2014). Sin embargo, esas cifras pueden variar ampliamente dependiendo de diversos factores, incluyendo edad, género y otros (Calderón-Arguedas *et al.* 2003).

En el caso de Venezuela, la prevalencia determinada fue superior al 11% señalado por Piquero Casals *et al.* (2004) en escolares de Caracas; pero similar al 28,8% encontrado por Cazorla *et al.* (2007) en Coro e inferior a la prevalencia general (45,95%) hallada por Rodríguez *et al.* (2017) en escolares del estado Sucre. Cuando se considera al estado Bolívar, la prevalencia encontrada se encuentra dentro del límite inferior a las establecidas previamente, las cuales oscilaron entre un mínimo de 25,1% y un máximo de 42%, esto considerando niños en edad preescolar y escolar (Centeno *et al.* 1983, Ramírez 1988, Sulbarán 2003, Estanga y González 2010, Devera *et al.* 2015b, 2016).

La presencia de pediculosis de la cabeza depende de varios factores, pero en estas comunidades se debe considerar como principales factores determinantes las bajas condiciones de higiene y el deficiente desarrollo socio económico (Estanga y González 2010, Rodríguez *et al.* 2017). A destacar la ausencia de casos en “Angosturita”, a pesar de presentar condiciones socio-económicas similares a las otras, pero aquí posiblemente la razón sea un sesgo estadístico ya que apenas fueron examinados 11 niños en esta comunidad.

Respecto a investigaciones desarrolladas en comunidades rurales de Venezuela, existen pocos

informes. En la población rural Arenales, zona semiárida del estado Falcón, se determinó una baja prevalencia de 10,1% ente todos los habitantes evaluados (Cazorla *et al.* 2012). En comunidades rurales indígenas del estado Bolívar se determinaron prevalencias de 10% (Devera *et al.* 2015a) y 40% (Ontón 2009), por lo que la prevalencia aquí determinada está dentro de lo previamente señalado, haciendo la salvedad que las comunidades evaluadas aunque rurales no eran indígenas.

Sobre la distribución según la edad, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, llamó la atención la mayor frecuencia en los niños a partir de los 10 años. En otros estudios se ha encontrado que los niños entre 8 y 11 años son los más afectados, aunque no necesariamente con una significancia estadística (Villalobos *et al.* 2003, Rios *et al.* 2008, Devera *et al.* 2015b). Sin embargo, otros autores también han encontrado mayor compromiso de niños de mas edad (Borges y Mendes 2002, Catalá *et al.* 2005, Figueroa *et al.* 2012). La explicación del porqué los escolares son los más afectados pudiera estar en sus hábitos y comportamiento, ya que a esta edad ocurre cierta independencia del niño y suele arreglarse solo para ir a la escuela; además también es la etapa donde comienza una mayor interacción social, especialmente entre las niñas, lo cual lleva a mayor cercanía, contacto físico e intercambio de utensilios de aseo personal como peines y cepillos (Villalobos *et al.* 2003, Rios *et al.* 2008).

Al estudiar la relación entre las características del pelo y la presencia de pediculosis de la cabeza, se determinó que los niños con pelo largo, sucio y ondulado presentaron mayor prevalencia de pediculosis. Estudios previos han encontrado resultados similares respecto a algunas de estas características, en especial la mayor longitud del pelo (González *et al.* 1994, Rios *et al.* 2008, Cazorla *et al.* 2007, Estanga y González 2010, Cazorla *et al.* 2012, Gazmuri *et al.* 2014, Devera *et al.* 2015b, Rodríguez *et al.* 2017). El pelo largo dificulta la higiene y puede

ofrecer mejores condiciones ecológicas al insecto para que desarrolle su ciclo de vida (Hernández *et al.* 2004). Otros autores también han encontrado asociación con higiene inadecuada del pelo (González *et al.* 1994, Cazorla *et al.* 2007, Estanga y González 2010, Cazorla *et al.* 2012, Gazmuri *et al.* 2014, Devera *et al.* 2015b) y respecto al tipo de pelo se tienen algunos resultados contradictorios (Hernández *et al.* 2004, Cazorla *et al.* 2007), aunque la mayoría de los estudios sostiene que *Pediculus* prefiere el pelo liso pues le resultaría más fácil sujetarse con el pulgar tibial y desplazarse entre el pelo liso que aquel ondulado o ensortijado (Pascual y De Hoyos 2004, Ríos *et al.* 2008).

Con respecto a otros factores asociados a la presencia de pediculosis de la cabeza se encontró, como en otros estudios (Devera *et al.* 2015b, Rodríguez *et al.* 2017), que el haber padecido previamente la enfermedad fue un factor estadísticamente significativo. Esto pudiera explicarse porque el individuo infestado puede permanecer bajo las mismas condiciones que determinaron el contagio anterior y mientras no cambie de hábitos y/o actitudes seguirá en riesgo de padecer la ectoparasitosis. También se pudiera sugerir alguna predisposición genética particular de algunos hospederos.

Los niños del género femenino resultaron significativamente más afectados que los del género masculino, lo cual coincide con lo señalado en otros estudios (Centeno *et al.* 1983, Ramírez 1988, González *et al.* 1994, Villalobos *et al.* 2003, Piquero Casals *et al.* 2004, Cazorla *et al.* 2007, Toloza *et al.* 2009, Manrique Saide *et al.* 2011, Cazorla *et al.* 2012, Gazmuri *et al.* 2014, Devera *et al.* 2015b, Rodríguez *et al.* 2017). Esto se explicaría porque las niñas generalmente usan el pelo largo y, como ya fue comentado, este hecho favorece el establecimiento y desarrollo del artrópodo. Además, las niñas suelen tener un contacto social más frecuente y estrecho que los varones, teniendo la costumbre de intercambiar objetos de uso personal (peines y cepillos) (Villalobos *et al.* 2003, Hernández *et al.* 2004, Ríos *et al.* 2008, Estanga y González 2010).

Un aspecto ampliamente estudiado es la relación de pediculosis de la cabeza con condiciones socioeconómicas deficientes (Ramírez 1988, González *et al.* 1994, Estanga y González 2010). En el presente estudio los niños evaluados pertenecían solo a los estratos III, IV y V (método de Graffar), encontrándose casos de pediculosis solo ente los estratos IV y V, sin diferencias estadísticamente significativas, debido justamente a la concentración

de casos evaluados en esos estratos. Además, vale resaltar que en las comunidades “Angostura Cruce de Bolívar” y “Los Báez”, donde se encontraron las mayores deficiencias socioeconómicas y sanitarias, la mayoría de los niños estaban en el estrato V. Pudiera sugerirse que estas deficientes condiciones influyen negativamente en una mayor prevalencia de la ectoparasitosis en estas comunidades (*p.e.* mas hacinamiento, falta de acceso a los servicios de salud, entre otros).

Coincidiendo con otros estudios (Cazorla *et al.* 2007, Devera *et al.* 2015b), el estadio evolutivo más comúnmente identificado fue el huevo, estando presente de manera simultánea, en todos los casos tanto las cascaras (muertos) como viables. Este hallazgo podría explicarse porque la mayoría de los padres sabían que sus hijos estaban infestados y además realizaban algún tipo de tratamiento al respecto, como la eliminación manual de los adultos.

La mitad de los infestados estaba asintomático, lo cual está en relación con lo anterior, ya que son los insectos adultos y ninfas los que explican la sintomatología y, posiblemente, la baja carga parasitaria o porque se trata de infestaciones antiguas (Calderón-Arguedas *et al.* 2003). El prurito en cuero cabelludo fue la manifestación clínica más común entre los sintomáticos (90%) y cuando se comparó con los niños sin pediculosis resultó estadísticamente significativa. De hecho fue la una manifestación con significancia estadística. Este hallazgo coincide con lo señalado por otros autores lo cual revela que, si bien no es patognomónico es una hallazgo a tener en cuenta en el niño infestado (Cazorla *et al.* 2007, 2012, Devera *et al.* 2015b). Otros signos encontrados como eritema y costras, las cuales son consecuencia del rascado, han sido señaladas en otros estudios pero en baja frecuencia y sin una asociación estadísticamente significativa (Cazorla *et al.* 2007, Devera *et al.* 2015b).

También es oportuno destacar que en otras investigaciones se han encontrado adenopatías de ubicación cervical y otros síntomas relacionados con el ámbito psicológico del niño afectado (Cazorla *et al.* 2007, 2012, Figueroa *et al.* 2012, Devera *et al.* 2015b). Estas manifestaciones aunque no estuvieron presentes aquí es necesario tomarlas también en consideración.

El control de esta infestación debe incluir mejoras en la educación sanitaria, higiene personal y familiar, así como el uso de drogas pediculicidas junto con la remoción manual de los estadios evolutivos de la cabeza de los parasitados con infestaciones activas

(Hernández *et al.* 2004, Pascual y De Hoyos 2004, Devera *et al.* 2015b). Todas estas medidas fueron adoptadas en las comunidades aquí estudiadas.

CONCLUSIONES

Los resultados muestran la presencia de pediculosis de la cabeza en dos de las tres comunidades evaluadas, lo que indica que esta parasitosis continua siendo un problema médico y sanitario importante en la población infantil venezolana y especialmente en el estado Bolívar. La prevalencia global de pediculosis de la cabeza fue de 27,3% con predominio en las niñas de pelo largo, sin higiene y ondulado. El 55,6% de los niños evaluados presentó manifestaciones clínicas, destacando el prurito en cuero cabelludo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BONILLA DL, DURDEN LA, EREMEEVA ME, DASCH GA. 2013. The biology and taxonomy of head and body lice-implications for louse-borne disease prevention. *PLoS Pathog.* 9(11):e1003724.
- BORGES R, MENDES J. 2002. Epidemiological aspects of head lice children attending day care centres, urban and rural schools in Uberlandia, Central Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 97(2):189-192.
- BORGES-MORONI R, MENDES J, BRANDÃO JUSTINIANO S, LIMA BINDÃO A. 2011. Head lice infestation in children in day-care centers and schools of Manaus, Amazon, Brazil. *Rev. Patol. Trop.* 40(3):263-270.
- BOUTELLIS A, BITAM I, FEKIR K, MANA N, RAOULT D. 2015. Evidence that clade A and clade B head lice live in sympatry and recombine in Algeria. *Med. Vet. Entomol.* 29(1):94-98.
- CALDERÓN-ARGUEDAS O, SOLANO ME, SÁNCHEZ C. 2003. El problema de la pediculosis capitis en escolares del área metropolitana de San José, Costa Rica. *Parasitol. Latinoam.* 58(3-4):177-180.
- CATALÁ S, CARRIZO L, CÓRDOBA M, KHAIRALLAH R, MOSCHELLA F, NACIF J, NIETO CALVO A, TORRES J, TUTINO R. 2004. Prevalência e intensidade de infestação por *Pediculus humanus capitis* em escolares de seis a onze anos. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 37(6):499-501.
- CATALÁ S, JUNCO L, VAPORAKY R. 2005. *Pediculus capitis* infestation according to sex and social factors in Argentina. *Rev. Saúde Pública.* 39(3):438-443.
- CAZORLA D, RUIZ A, ACOSTA M. 2007. Estudio clínico-epidemiológico sobre pediculosis capitis en escolares de Coro, estado Falcón, Venezuela. *Invest. Clín.* 48(4):445-457.
- CAZORLA D, CUENCAS TALAVERA J, ACOSTA QUINTERO M, MORALES P. 2012. Aspectos clínico-epidemiológicos sobre pediculosis capitis en Los Arenales, Estado Falcón, Venezuela. *Rev. Argent. Dermatol.* 93(1):0-0. Disponible en línea en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es (Acceso: 01.02.2020).
- CENTENO A, FRANCO Y, LAINEZ M. 1983. Incidencia de pediculosis capitis en niños preescolares de Ciudad Bolívar, 1983. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 43.
- COIRO G, OMAÑA I, SUAREZ Y. 1992. Pediculosis, piodermis y oxiuriasis en hogares de cuidado diario de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría [Disertación Grado Médico Cirujano], pp.105.
- DELGADO AG, KURDELAS RR, GAMARRA KN, ARTOLA SB, DAS NEVES GUERREIRO MM, MAURE A, SILVA C, SOUTO M, FLORES M, MARTÍNEZ R. 2010. Prácticas de prevención y tratamiento de la pediculosis capitis en Comodoro Rivadavia, Argentina. *Lat. Am. J. Pharm.* 29(1):132-136.
- DEVERA R, BLANCO Y, REQUENA Y, AMAYA I, NASTASI-MIRANDA J, ARAY R, VELÁZQUEZ V, DEVERA Z, OLIVEROS O. 2015a. Pediculosis capitis en habitantes de una comunidad indígena del estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Ven. Salud Pública.* 3(1):9-16.
- DEVERA R, BLANCO Y, NASTASI-MIRANDA J, DUERTO D, FIGUERA D, GONZÁLEZ V, GUEVARA R, HERNÁNDEZ K, LANZA Y, TABOADA M. 2015b. Pediculosis capitis en escolares de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Kasmera.* 43(2):122-121.

- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, NASTASI-MIRANDA J, RIVAS R, PILDAIN Y. 2016. Pediculosis capitis en preescolares de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 28(2):351-353.
- ESTANGA M, GONZÁLEZ G. 2010. Pediculosis en escolares del colegio Lucila Palacios, San Félix, estado Bolívar, primer trimestre. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Pediatría [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 34.
- FERNÁNDEZ A, GIMÉNEZ A. 2011. Pediculosis de la cabeza en el niño: ¿qué hay de nuevo para un viejo problema? Montevideo Uruguay. *Biomedicina*. 6(2):30-36.
- FIGUEROA J, MONCADA V, REYES O, PEÑA C, KAMINSKY R. 2012. Pediculosis capitis: un problema desatado en Honduras. *Rev. Med. Hond.* 80(3):103-106.
- GAZMURI P, ARRIAZA B, CASTRO F, GONZÁLEZ P, MARIPAN K, SAAVEDRA I. 2014. Estudio epidemiológico de la pediculosis en escuelas básicas del extremo norte de Chile. *Rev. Chil. Pediatr.* 85(3):312-318.
- GONZÁLEZ L, PORTELA M, RAMÍREZ E. 1994. Prevalencia de pediculosis en dos escuelas de una zona suburbana de Ciudad de la Habana. *Rev. Per. Med. Trop.* 8(2):109-113.
- GUILARTE M, GUEVARA W. 2010. Prevalencia de pediculosis capitis en escolares del estado Monagas durante el año 1999. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico Cirujano], pp.44.
- HERNÁNDEZ N, MENÉNDEZ Z, MONTADA D, MOREJÓN A, FINLAY CM. 2004. Consideraciones sobre la transmisión de *Pediculus capitis* (De Geer, 1778) en instituciones escolares. *Rev. Panam. Infectol.* 6(1):21-22.
- HERNÁNDEZ N, CHANG Y, SANTANA Y, MACHADO E, MARTÍNEZ AM, PUI LD. 2010. Uso deliberado de diversos productos para el control de *Pediculus capitis* (De Geer, 1778), por padres o tutores de niños de escuelas primarias. *Cuba. Rev. Cubana Med. Trop* 62(2):119-124.
- MANRIQUE SAIDE P, PAVÍA RUZ N, JORGE C, RODRÍGUEZ B, HERRERA HERRERA R, GÓMEZ P, PILGER D. 2011. Prevalence of pediculosis capitis in children from a rural school in Yucatan, México. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*. 53(6):325-327.
- MARCONDES CB. 2001. *Entomologia Medica y Veterinaria*. Editorial Atheneu. Rio de Janeiro, Brasil, pp. 432.
- MATHISON BA, PRITT BS. 2014. Laboratory identification of arthropod ectoparasites. *Clin. Microbiol. Rev.* 27(1):48-67.
- MÉNDEZ CASTELLANO H, MÉNDEZ M. 1986. Estratificación social y biología humana: método Graffar modificado. *Arch. Venez. Pueric. Pediatr.* 49(3-4):93-104.
- ONTÓN J. 2009. Pediculosis y tungiosis en una población indígena del estado Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 57.
- PASCUAL JM, DE HOYOS MC. 2004. Escabiosis y pediculosis. *Pediatr. Integral.* 8(4):317-326.
- PIQUERO CASALS J, PIQUERO CASALS V, PÉREZ M, QUINTERO L, RAMÍREZ B, PIQUERO MJ. 2004. Epidemiología de la pediculosis capitis en escolares del Distrito Sanitario N° 3 en Caracas, Venezuela. *Dermatol. Venezol.* 42(2):19-22.
- POLLACK RJ, KISZEWSKI AE, SPIELMAN A. 2000. Overdiagnosis and consequent mismanagement of head louse infestations in North America. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 19(8):689-693.
- RAMÍREZ G. 1988. Incidencia de pediculosis capitis en niños escolares de Ciudad Bolívar. 1987. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 56.
- RÍOS SM, FERNÁNDEZ JA, RIVAS F, SÁENZ ML, MONCADA LI. 2008. Prevalencia y factores asociados a la pediculosis en niños de un jardín infantil de Bogotá. *Biomédica*. 28(2):245-251.
- RODRÍGUEZ O, GONZÁLEZ B, FRANCO-SALAZAR V, CHINCHILLA O, VALERIO R, FRANCO-SALAZAR N. 2017. Aspectos epidemiológicos de la pediculosis capitis en niños escolarizados de una zona suburbana de Cumaná, estado Sucre,

Venezuela. *Saber*. 29:418-428.

SULBARÁN A. 2003. Influencia de un programa educativo sobre pediculosis en el conocimiento de los escolares de la unidad educativa María Antonia Mejías Ciudad Bolívar en el período escolar 2002-2003. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Enfermería [Ascenso Profesor Asistente], pp. 66.

TOLOZA A, VASSENA C, GALLARDO A, GONZÁLEZ-AUDINO P, PICOLLO MI. 2009. Epidemiology of *Pediculus capitis* in elementary schools of Buenos Aires, Argentina. *Parasitol. Res.* 104(6):1295-1298.

VERACX A, RAOULT D. 2012. Biology and genetics of human head and body lice. *Trends Parasitol.* 28(12):563-571.

VILLALOBOS C, RENALLETTA M, SARANDÓN R, GONZÁLEZ A. 2003. La pediculosis de ayer y de hoy. Un estudio epidemiológico sobre la infestación de *Pediculus capitis* en niños de la Plata, Buenos Aires, Argentina. *Entomol. Vect.* 10(4):568-577.

WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible en línea en: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/>. (Acceso: 08.02.2020).